

TASVIRIY SAN'AT TA'LIMIDA KOMPOZITSIYA VA RANGTASVIRNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Xatamjonov Islombek Xusnidin o'g'li

Guliston davlat pedagogika instituti talabasi

email: islombekxatamjonov@gmail.com

Annotatsiya: mazkur maqolada tasviriy san'at ta'limida kompozitsiya va rangtasvir fanlarini o'qitishning ilmiy-metodik asoslari IMRAD talablari asosida tahlil qilingan. Tadqiqotda kompozitsiyaning nazariy tamoyillari, rang va nur-soya qonuniyatlari hamda ularning o'quvchilarda vizual tafakkur, estetik did va ijodiy faollikni rivojlantirishdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali badiiy-ta'limiy jarayon samaradorligini oshirish imkoniyatlari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: tasviriy san'at, kompozitsiya, rangtasvir, kolorit, rangshunoslik, vizual tafakkur, estetik tarbiya, ijodiy faollik, pedagogik texnologiyalar, badiiy kompetensiya.

Abstract: this article analyzes the scientific and methodological foundations of teaching composition and painting in fine arts education in accordance with the IMRAD structure. The study examines the theoretical principles of composition, the laws of color and light-shade relationships, and their role in developing students' visual thinking, aesthetic perception, and creative activity. Furthermore, the paper substantiates the possibilities of enhancing the effectiveness of the artistic-educational process through the application of innovative pedagogical technologies.

Keywords: fine arts, composition, painting, color harmony, color theory, visual thinking, aesthetic education, creative activity, pedagogical technologies, artistic competence.

Kirish. Tasviriy san'at ta'limi zamonaviy pedagogik paradigmalarda shaxsning estetik tafakkuri, vizual idroki va ijodiy mustaqilligini shakllantiruvchi asosiy omil sifatida qaraladi. Ushbu jarayonda o'quvchining faolligi va badiiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan yondashuvlar ta'lim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Xususan, kompozitsiya va rangtasvir fanlari o'quvchilarning obrazli fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, shakl va rang uyg'unligini idrok etish, estetik qarorlar qabul qilish

va ijodiy qarorlarni mustaqil yaratish kompetensiyalarini shakllantirishda ustuvor ahamiyatga ega. Bu fanlar orqali o'quvchilar san'atning nafaqat texnik, balki g'oyaviy va psixologik jihatlarini o'rganadilar, turli badiiy elementlar o'rtasidagi muloqotni tushunish orqali murakkab vizual tizimlarni idrok etishga o'rgatiladi.

So'nggi yillarda olib borilgan pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayonida faqat ma'lumot va bilimlarni berish yetarli emas [2:3]; o'quvchining amaliy faoliyati, reflektiv va ijodiy yondashuvlar bilan boyatilgan mashg'ulotlar samaraliroq natija beradi [4:15]. Shu nuqtai nazardan, kompozitsiya va rangtasvir mashg'ulotlarini ilmiy-metodik asosda tashkil etish, ularning nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unligini ta'minlash dolzarb ilmiy va amaliy muammo sifatida e'tiborga molikdir.

Rangtasvir san'ati real borliqdagi narsa va hodisalarni turli sirtlarda bo'yoq, rang va tekstura vositalari yordamida tasvirlash jarayoni bo'lib, unda shakl, perspektiva, rang uyg'unligi, yorug'lik-soya o'yimlari va psixologik holat bir butun badiiy tizim sifatida mujassamlashadi [1:24]. Kompozitsiya esa tasviriy elementlarni mantiqiy va estetik qonuniyatlar asosida bir butun tuzilma sifatida uyushtirish jarayonidir. U, o'z navbatida, rassomga badiiy obrazni yaratishda strukturaviy asos bo'lib xizmat qiladi, tasviriy ob'ektlar orasidagi muvozanatni, ritmni va vizual markazni aniqlash imkonini beradi. Shu bilan birga, kompozitsiya o'quvchilarda tizimli fikrlash, badiiy qarorlarni oldindan rejalashtirish va ijodiy izlanishlarni amalga oshirish ko'nikmalarini rivojlantiradi, bu esa tasviriy san'at ta'limining sifat ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshiradi.

Metodlar. Tadqiqot jarayonida kompozitsiya va rangtasvir fanlarini o'qitishning ilmiy-metodik asoslarini tahlil qilish uchun bir nechta o'zaro uyg'unlashgan metodlardan foydalanildi. Jumladan, nazariy tahlil yordamida mavzuga oid ilmiy manbalar, pedagogik tadqiqotlar va tarixiy badiiy adabiyotlar chuqur o'rganildi, ularning natijalari umumlashtirildi va konseptual tizimga kiritildi [9:824]. Qiyosiy-tipologik yondashuv orqali turli davrlar va badiiy maktablar tajribasi solishtirilib, kompozitsiya va rang uyg'unligiga oid asosiy pedagogik va estetik tamoyillar aniqlangan [12:5]. Tarixiy-madaniy interpretatsiya metodidan foydalangan holda, Yevropa Uyg'onish davri va keyingi badiiy oqimlarning kompozitsion yondashuvlari va san'at ta'limidagi pedagogik ahamiyati qiyosiy tahlil qilindi, bu esa tarixiy kontekstning zamonaviy ta'lim jarayonlariga ta'sirini aniqlash imkonini berdi.

Shuningdek, pedagogik kuzatish metodlari orqali innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llash tajribasi o'rganildi va ularning o'quvchilarning ijodiy faolligi, badiiy qaror qabul qilish ko'nikmalari va rang-shakl uyg'unligini idrok etish qobiliyatiga ta'siri baholandi [2:7]. Rang uyg'unligi va kontrast qonuniyatlarini aniqlash jarayonida rangshunoslik nazariyasining klassik tamoyillariga tayanildi. Xususan, shveysariyalik rassom va pedagog Johannes Itten tomonidan ishlab chiqilgan 12 rangli doira modeli asosida asosiy, ikkilamchi va uchlamchi ranglarning o'zaro munosabati tahlil qilindi, bu model rang uyg'unligi, kontrast va tonal balansni ilmiy asosda o'rganishga imkon berdi [11:267]. Bundan tashqari, tadqiqotda tarixiy-kompozitsion tamoyillarni yoritish uchun turli badiiy uslublar, davrlar va maktablarning kompozitsion printsiplari qiyosiy o'rganildi. Bu yondashuv pedagoglarga o'quvchilarga nafaqat texnik ko'nikmalarni, balki san'atning estetik, vizual va psixologik jihatlarini o'rgatishda metodik yo'riqnoma sifatida xizmat qiladi. Shu tariqa, metodologik kompleks nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan uyg'unlashtirishga, ijodiy va estetik tafakkur rivojlanishiga ilmiy asos yaratadi.

Natijalar. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, kompozitsiya tasviriy faoliyatning strukturaviy asosi sifatida xizmat qiladi va u mantiqiylik, proporsional muvozanat, ritmik uyg'unlik hamda vizual markazni aniqlash tamoyillariga tayanadi. Kompozitsiyaning "yopiq" va "ochiq", "turg'un" va "harakatli" turlari tarixiy taraqqiyot jarayonida turli estetik ideal va san'at falsafalarini ifodalashda muhim vosita bo'lgan. Uyg'onish davrida markazlashgan va muvozanatli kompozitsiya ustuvor bo'lgan bo'lsa, barokko davrida esa dramatik effekt yaratish va dinamik vizual ritm hosil qilishga qaratilgan ochiq kompozitsiyalar keng qo'llanilgan. Bu jarayon rassomga nafaqat badiiy ifoda imkoniyatlarini oshirish, balki tomoshabin e'tiborini ma'lum markazlarga yo'naltirish imkonini bergan.

Masalan, Rembrandtning Adashgan o'g'ilning qaytishi asarida yorug'lik markaziy obrazga yo'naltirilishi orqali g'oyaviy urg'u kuchaytirilgan; nur va soya kontrasti kompozitsion markazni aniqlashda hal qiluvchi vosita bo'lib xizmat qilgan. Shuningdek, rassomlar koloritni umumiy yoritilish sharoiti bilan uzviy bog'lab, tabiiy ranglar gammasini kuzatish va tahlil qilish orqali o'z ijodiy va kasbiy mahoratlarini oshiradilar [1:37]. O'quv jarayonida rang kontrasti, issiq va sovuq ranglarning muvozanati hamda tonalik o'zgarishlarini amaliy mashqlar orqali o'zlashtirish o'quvchilarning vizual tafakkuri, rang sezgirliги va estetik qaror qabul qilish qobiliyatini sezilarli darajada rivojlantiradi [13:4].

Innovatsion pedagogik yondashuvlar, jumladan, integrativ, reflektiv va interaktiv metodlarni qo'llash orqali o'quvchilarning mustaqil kompozitsion yechim topish ko'nikmalari faollashadi [6:2], ijodiy izlanishlarga qiziqishi oshadi va badiiy tafakkurini chuqurlashtiradi [8:462]. Shu tariqa, amaliy va metodik jihatdan boyatilgan mashg'ulotlar o'quvchilarda nafaqat texnik ko'nikmalarni, balki ijodiy mustaqillik va san'atni kompleks idrok etish qobiliyatini shakllantiradi.

Muhokama. Olingan natijalar tasviriy san'at ta'limida nazariya va amaliyotning uzviy birligi hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini tasdiqlaydi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, kompozitsion qonuniyatlarni faqat mexanik tarzda o'zlashtirish emas, balki ularni ijodiy jarayonda ongli va maqsadli qo'llash o'quvchilarda badiiy tafakkur, tizimli fikrlash va vizual idrokni shakllantiradi. Rang va nur-soya tizimini chuqur anglash o'quvchida estetik sezgirlikni rivojlantiradi, obrazning psixologik ta'sir kuchini oshiradi hamda tomoshabinga yetkaziladigan badiiy g'oyani aniqlik bilan ifodalash imkonini beradi.

Shuningdek, tarixiy tajriba – xususan, Uyg'onish davri rassomlari tomonidan ishlab chiqilgan ilmiy perspektiva, proporsiya, anatomik aniqlik va kompozitsion muvozanat tamoyillari – bugungi pedagogik jarayonda ham o'z metodik ahamiyatini yo'qotmagan. Ushbu prinsiplarga asoslangan ta'lim jarayoni o'quvchilarda realistik tasvir yaratish ko'nikmalarini mustahkamlash bilan birga, individual uslubiy izlanishlar va ijodiy eksperimentlarga keng imkoniyat yaratadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, xususan, interaktiv, integrativ va reflektiv metodlarni qo'llash orqali tarixiy kompozitsion va rang nazariyasi bilimlari bilan amaliy mashg'ulotlarni uyg'unlashtirish o'quvchilarning ijodiy salohiyatini sezilarli darajada oshiradi. Shu tariqa, kompozitsiya va rangtasvirni o'qitishda ilmiylik, tizimlilik va ijodiy erkinlikning uyg'unligi ta'minlangan taqdirdagina yuqori pedagogik samaradorlikka erishish mumkin [3:219]. Bu esa tasviriy san'at ta'limida nafaqat texnik ko'nikmalarni, balki o'quvchilarning badiiy tafakkur, estetik qarash va ijodiy intellektini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa. Kompozitsiya va rangtasvir fanlarini o'qitish jarayonini zamonaviy pedagogik yondashuvlar, jumladan, interaktiv, integrativ va reflektiv metodlar asosida takomillashtirish o'quvchilarning badiiy tafakkuri, estetik didi, vizual idroki va ijodiy salohiyatini kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu fanlarning nazariy asoslarini chuqur o'zlashtirish va amaliy mashg'ulotlarda

innovatsion pedagogik texnologiyalarni tizimli qo'llash tasviriy san'at ta'limining sifat ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshiradi, o'quvchilarda mustaqil ijodiy qarorlar qabul qilish, san'at ob'ektlarini estetik va psixologik jihatdan to'g'ri talqin etish ko'nikmalarini shakllantiradi. Shu bilan birga, tarixiy kompozitsion va rang nazariyasi tamoyillari bilan zamonaviy metodlarni uyg'unlashtirish nafaqat texnik mahoratni, balki o'quvchilarning san'atni tizimli idrok etish, obrazli fikrlash va estetik baholash qobiliyatini ham rivojlantiradi. Natijada, kompozitsiya va rangtasvirni o'qitishning ilmiy-pedagogik asoslarini samarali qo'llash o'quvchilarning badiiy kompetensiyasini yuqori darajada shakllantirishga imkon beradi.

ADABIYOTLAR \ REFERENCES

1. Jumaboyev, N. P. "Rangtasvir." "Ilm Ziyozakovat", T.: 2023."
2. Pardaboyevich, Jumaboyev Nabi. "TASVIRIY SAN'AT TA'LIMIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING QO'LLANILISHI VA ULARNING IJODIY SALOHİYATGA TA'SIRI." 2025,
3. Pardaboyevich, Jumaboyev Nabi. "THE APPLICATION OF EASTERN PHILOSOPHICAL AESTHETIC CONCEPTS IN ARTISTIC EDUCATION AND THEIR INTERPRETATION IN PEDAGOGICAL RESEARCH." PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI 14.01 (2025): 218-222.
4. Baxtiyarova, F. "MODERN TECHNOLOGIES IN DEVELOPING PROFESSIONAL CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS." Ilm-Fan Va ta'lim 1.1 (2023).
5. Ibadullaeva, Zarifa, and Nabi Jumaboyev. "UZBEK NATIONAL ART AND ITS SCHOOLS." Журнал академических исследований нового Узбекистана 2.2 (2025): 127-130.
6. R.Z. Xayrov RANGTASVIR DARSLARIDA "MUVAFFAQIYAT QOZONISH" MUHITINI YARATISH VA "RASSOM HUSNIXATI" USULLARI INTEGRATSIYASI // Inter education & global study. 2025. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rangtasvir-darslarida-muvaffaqiyat-qozonish-muhitini-yaratish-va-rassom-husnixati-usullari-integratsiyasi>
7. Inoyatov O.S. Sirtning umumiy vaziyatdagi tekislik bilan kesishish masalalarini ifodalashga metodik yondashuv// Inter education & global study. 2025. №6. B.256-269.

8. Юсупова Ш. А., Жумабоев Н. П. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИ ОРҚАЛИ ЎҚУВЧИЛАРНИ ИЖОДКОРЛИККА ЎРГАТИШ //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 460-464.

9. Xusnidin o'g'li, Xatamjonov Islombek. "RANGSHUNOSLIK: NAZARIY ASOSLARI, TARIXIY TARAQQIYOTI VA ESTETIK-TARBIYAVIY AHAMIYATI." ИКРО журнал 15.02 (2025): 823-825. Xatamjonov Islombek Xusnidin o'g'li. (2025, октябрь 21). PEDAGOGIK INNOVATSIYALARNI MAKTAB AMALIYOTIGA JORIY ETISHNING DOLZARB MASALALARI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17403610>

10. Имомов Ф. CHIZMACHILIK FANINING O 'QUVCHILARNING SHAHSIY RIVOJIGA TA'SIRI //Свет науки. – 2025. – №. 10 (45).

11. Shakarbek o'g'li I. F. CHIZMACHILIK DARSLARIDA INDIVIDUAL YONDASHUV TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA USUL VA VOSITALAR //PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI. – 2025. – Т. 14. – №. 01. – С. 266-269.

12. Xusnidin o'g'li, Xatamjonov Islombek, and Jumaboyev Nabi Pardaboyevich. "KOMPOZITSIYA FANIDA INNOVATION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO 'LLASHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI." CONFERENCE OF INNOVATIVE HORIZONS IN SCIENCE & ENGINEERING. Vol. 1. No. 2. 2025.

13. Xusnidin o'g'li, Xatamjonov Islombek. "RANGTASVIR MASHG 'ULOTLARIDA AMALIY YONDASHUVNING O 'QUVCHILARNING BADIY SALOHİYATIGA TA'SIRI." CONFERENCE OF MODERN SCIENCE & PEDAGOGY. Vol. 1. No. 5. 2025.

